

MADANIY NUTQ VA UNI SHAKLLANTIRUVCHI VOSITALARI

Xaitbayeva Nazokat Adilbek qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universitetining o'qituvchilari,

E-mail: nazokatxaitbayeva@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10664588>

Annotatsiya: Ushbu tezisda madaniy nutq va uni shakllantirish, og'zaki nutq malakasi va uni rivojlantirish yo'llari ko'rsatilgan. Hozirgi kunda ta'lim sohasida nutqning o'rni alohida e'tiborga loyiqdir. Shu sababli nutqni shakllantiruvchi omillar eng muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: madaniy nutq, nutqning to'g'riligi, nutqning aniqligi, nuqtning mantiqiyliqi, nutqning sofliqi, nutqning ta'sirchanligi.

Nutq madaniyati amaliy jihatdan nutqning xilma-xil muammolarini tadqiq qiluvchi fan bo'lib, chiroyli nutq tuzishning qonuniyatlari, sirlari, til, til normalari, nutq, nutqning sifatlari, nutqiy uslublar, nutqda uchrashi mumkin bo'lgan kamchilik va xatolar, nutqiy asarlarning ko'rinishlari, nutqning talaffuziga doir muammolar yuzasidan bahs yuritadi.

Nutq madaniyati asoslari fani adabiy til normalarini, uning tarixiyiligini, taraqqiy etib borishi, undagi ba'zi elementlarning eskirishi, yangilarining paydo bo'lishini kuzatib qayd etib boradi. Odam nutq yordamida o'zining fikrlari, his-tuyg'ulari, istaklarini bayon etadi va boshqalarning fikrlari, his-tuyg'ulari, istaklarini anglab oladi.

Shuning uchun ham yaxshi nutq deyilganda aytilmoqchi bo'lgan maqsadning tinglovchi va kitobxoniga to'liq yetib borishi, ularga ma'lum ta'sir o'tkazishi nazarda tutiladi. Shunga ko'ra nutq oldiga ma'lum talablar qo'yiladi. Bu talablar nutqning mantiq jihatdan to'g'ri, aniq, chiroyli, erkin, maqsadga muvofiq bo'lishidir. Bu belgilar nutqning asosiy sifatlari, xususiyatlari deb qaraladi.

Nutqning to'g'riligi uning adabiy tili me'yorlariga muvofiq kelishidir. Bunda quyidagi me'yorlar hisobga olinadi.:

a) talaffuz me'yorlari:

b) morfologik me'yorlar:

Adabiy til dialekt va shevalardan o'z morfologik me'yorlariga ko'ra ham farqlanadi. Buni biz adabiy tilda sozlarning kelishiklarda turlanishi, fe'llarning tuslanishi, son-miqdor tushunchalarning ifodalanish usullarida, shuningdek, so'z va so'z shakllarining yasash xususiyatlarida ko'ramiz.

v) sintaktik me'yorlar: Ega-kesimning mosligi, ikkinchi darajali bo'laklarning ularga bog'lanish qonuniyatlari.

g) imloviy me'yorlar: Adabiy til yagona va umumxalq yozuv me'yorlariga tayanadi. Bu me'yorlar maxsus ishlangan va kelishilgan imlo qoidalarida o'z ifodasini topadi. Adabiy til imlo qoidalari bu til yozuvi, yozma shaklida foydalanuvchi barcha uchun umummajburiydir. Orfografik me'yorlar va bunga doir imlo qoidalari adabiy til yozma shaklining takomilida belgilangan omildir.

d) lug'aviy me'yorlar:

Nutq sharoitining muhim tarkibiy qismlaridan biri so'zlovchining tinglovchilar saviyasini hisobga olishidir.

Nutqning mantiqiyliги. Mantiqiy nutq deb yaxlit bir tizim asosida tuzilgan, fikrlar rivoji izchil bo'lgan, har bir so'z, ibora maqsadga muvofiq ravishda ishlatiladigan nutqqa aytiladi.

Xulosa qilib aytganda, nutq madaniyati amaliy jihatdan nutqning xilma-xil muammolarini tadqiq qilib, o'qituvchi nutqning chiroyli, turli g'aliz jummalardan holi bo'lishida, chiroyli nutq tuzishning qonuniyatlari, sirlari, til, til normalari, nutqning talaffuziga doir yuqorida sanab o'tilgan sifatlariga bog'liqdir.

References:

1. Qo'ng'urov R., Begmatov E., Tojiyev Yo. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari, - T.: "Fan", 1992, 254 b.
2. М.Аминов, А. Мадвалиев, Н.Махкамов, Н Махмудов. Иш юритиш (амалий қўлланма). Тошкент, 2017 й . - 440 б.
3. Ne'matov H, Bozorov O. "Til va nutq". Toshkent "O'qituvchi" 1999. – B.3.
4. Nurmonov A, Ikramov I, Boynazarov F. "Yangi pedagogik texnologiya asoslari". Toshkent, 2007 y.
5. X.S. Muhiddinova, N. A. Abdullayeva. Rasmiy uslubning diplomatik turlari.T; 1997 y.